

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНОЙ ВЛАСТИ

ШУМАЕВА Е.А.,
канд.гос.упр., доцент, зам. директора ИПО,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

ВЕЛИКОХАТЬКО С.В.,
старший преподаватель кафедры
«Экономическая теория и
государственное управление»
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье исследована сущность корпоративно управления. Определена разница между терминами «корпоративный менеджмент» и «корпоративное управление». Раскрыта сущность структурных элементов корпоративного управления: объекта и субъекта управления; целей и функций корпоративного управления. Обосновано, что корпоративное управление выступает инструментом реализации корпоративной власти.

Ключевые слова: корпорация, корпоративное управление, корпоративный менеджмент, корпоративная власть, акционеры, менеджеры, стейкхолдеры.

CORPORATE GOVERNANCE AS A TOOL FOR THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE POWER

SHUMAEVA E.A.,
Candidate of State Management,
Associate Professor, Deputy Director of
Postgraduate Education,
SEE HPE «Donetsk National
Technical University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

VELIKOKHATKO S.V.,
Senior Lecturer of the Department
«Economic Theory and

**Public Administration»
SEE HPE «Donetsk National
Technical University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article explores the essence of corporate governance. A certain difference between the terms "corporate management" and "corporate governance". The structure of the structural elements of corporate governance is disclosed: the object and area of management; goals and functions of corporate governance. It is substantiated that corporate governance is the social implementation of corporate power.

***Keywords:** corporation, corporate governance, corporate management, corporate power, shareholders, managers, stakeholders.*

Актуальность. На современном этапе экономических преобразований одной из актуальных задач экономического развития является совершенствование корпоративных отношений и формирование эффективной модели корпоративного управления. Актуальность этого вопроса приобретает особое значение, потому что корпоративный сектор формирует основу современной рыночной экономики и определяет ее конкурентоспособность, а эффективность функционирования этого сектора является одной из самых влиятельных составляющих современного состояния развития экономики.

Поиск и внедрение эффективной модели корпоративного управления с учетом особенностей национальной экономики напрямую влияет на процессы концентрации капитала и определяет эффективность его функционирования, является источником формирования корпоративной власти. От эффективности системы корпоративного управления зависит эффективность деятельности компаний многих отраслей, в т.ч. определение важнейших направлений инвестирования, формирование дивидендной политики и системы перераспределения рисков, решение проблем защиты прав акционеров и т.п. Кроме того, развитие корпоративного сектора воспринимается как соответствующий фактор реализации положительных тенденций экономических реформ и обеспечения стабильного развития общества.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопрос об определении сущности корпоративного управления, его проблематики не является однозначными в экономической литературе. Среди исследований корпоративного управления следует выделить прежде всего труды зарубежных ученых: А. Шлейфера и Р. Вишни, М. Бечта, Дж. Паунда, Дж. Веймера и Дж. Папе, Д. Дениса и др. Среди исследований украинских и российских ученых следует назвать работы А. Педько, В. Евтушевского, К. Ковальской, Н. Бутенко, С. Румянцева, Т. Момот, Ю. Винслав, С. Масютина и др.

В то же время, корпоративное управление является новым направлением экономической науки, поэтому недостаточно структурировано по содержанию и терминологии. По мнению автора, разработка теоретических основ корпоративного управления требует системного подхода и дальнейших исследований понятия, структурных элементов и оценки эффективности системы корпоративного управления.

Цель статьи состоит в исследовании современных подходов к определению сущности корпоративного управления и конкретизации этого понятия, изучении корпоративного управления как инструмента реализации корпоративной власти.

Изложение основного материала исследования. В современной экономической литературе существует множество определений понятия «корпоративное управление». Выделим несколько наиболее известных трактовок исследователей данного понятия (табл. 1) [1; 2; 3]. С точки зрения современной западной экономической теории существует два различных по своей сути понятия «management» и «governance», которые практически соответствуют одному и тому же термину, а именно – «управление». Однако, «корпоративное управление» (corporate governance) в большей степени имеет дело с тем, как устроена и реализуется власть (governance, power) в организации. Этот термин значительно шире по сравнению с категорией «корпоративный менеджмент».

Определение понятия «корпоративное управление»

№ п/п	Автор	Определение
1	Губин Е.П.	Корпоративное управление – это постоянное, преемственное обеспечение корпоративных интересов и выражается в отношениях корпоративного контроля.
2	Шиткина И.С.	Корпоративное управление – это совокупность воздействия на процесс, с помощью которого управляется и контролируется деятельность корпораций.
3	Серебрякова А.А.	Процесс корпоративного управления хозяйственным обществом – это процесс выработки, принятия и реализации принятого решения органами управления хозяйственного общества.
4	Момот Т.В.	Корпоративное управление – это комплексная система внутренних и внешних механизмов, направленная на оптимизацию структуры корпоративных отношений для обеспечения гармонизации интересов всех субъектов корпоративных отношений и реализации эффективного инвестиционного процесса в акционерном обществе для максимизации его капитализации.
5	Румянцев С.А.	Корпоративное управление – это система выборных и назначенных органов, которые осуществляют управление деятельностью открытых акционерных обществ, отражающая баланс интересов владельцев и направленная на обеспечение максимально возможной прибыли от всех видов деятельности общества согласно нормам действующего законодательства.
6	Головина Я.С.	Корпоративное управление – это система взаимоотношений между менеджерами, акционерами и другими заинтересованными лицами корпорации, которая определяет: 1) механизмы согласования их интересов при формировании корпоративных целей; 2) организацию контроля за эффективностью деятельности в достижении корпоративных целей.

Корпоративный менеджмент – это совокупность действий менеджмента (профессиональных специалистов-менеджеров) в процессе принятия и реализации управленческих решений. Иными словами, менеджмент сосредоточен на механизмах ведения бизнеса и проведении деловых операций.

Корпоративное управление в узком смысле – это система взаимоотношений между акционерами (собственниками) и менеджментом (управляющими) компании, направленная на защиту интересов акционеров и снижение возможности оппортунистического поведения менеджмента. Корпоративное управление в широком смысле – это баланс интересов всех акционеров компании, заинтересованных в покупке прав на контроль и часть денежных потоков. Таким образом, суть корпоративного управления во многом сводится к эффективному управлению общественными организациями, работа которых обеспечивает собственникам компании доход.

В наиболее общем понимании корпоративное управление – это система, с помощью которой управляются и контролируются компании. Корпоративное управление определяется спецификой корпораций как объекта управления и направлено на сбалансирование взаимоотношений участников корпораций, улучшение взаимодействия корпорации с внешней средой, преодоление корпоративных конфликтов, определенных особенностями корпоративной формы собственности.

По мнению одного из ведущих ученых по вопросам корпоративного управления Б. Трикера, разница между терминами «корпоративный менеджмент» и «корпоративное управление» объясняется тем, что менеджмент – это управление предприятием, а корпоративное управление – это процесс наблюдения за тем, чтобы предприятие эффективно управлялось и развивалось в нужном направлении [4].

Исходя из вышеизложенного, следует подчеркнуть, что различия между данными понятиями для понимания самой сущности корпоративного управления носят концептуальный

характер. Во-первых, субъектами корпоративного менеджмента являются профессиональные менеджеры, которые осуществляют управление корпорацией в соответствии с ее долгосрочными целями и стратегическими направлениями развития бизнеса. Субъектами корпоративного управления выступают собственники, акционеры и другие заинтересованные лица. Во-вторых, корпоративный менеджмент ориентирован на внутреннюю среду корпорации, тогда как корпоративное управление нацелено на внешнюю среду. Различия также выражаются в доминирующих методах реализации управления и оценки его результативности. Факторами возникновения корпоративной власти можно считать неравенство интересов участников корпорации, их реализацию и позицию в системе корпоративного управления.

Для анализа сущности корпоративного управления как системы необходимо определить ее структурные элементы: объект управления; субъекты управления; цели корпоративного управления; механизмы корпоративного управления.

Не вызывает сомнений, что объектом корпоративного управления является корпорация. Объектом может выступать хозяйственное общество, акционерное общество или интегрированное корпоративное объединение, обладающее признаками корпорации.

Как уже отмечалось, субъектами корпоративного управления выступают собственники и акционеры. Круг субъектов может быть расширен на всех заинтересованных лиц. В академической литературе для определения круга заинтересованных лиц принято использовать термин «стейкхолдеры». Субъектами (носителями) корпоративной власти также могут выступать все участники (собственники, менеджеры, работники) корпорации и стейкхолдеры.

Под корпоративной властью следует понимать способность субъектов корпорации оказывать влияние на поведение других экономических агентов с целью удовлетворения собственных интересов.

Цель корпоративного управления – способствовать сознательному, эффективному и прибыльному управлению, которое способно обеспечить экономическую эффективность, защиту и согласованность интересов заинтересованных лиц, а также долгосрочный успех компании. Как результат, формирование и реализация корпоративных властных позиций.

Механизмы корпоративного управления – это методы, используемые в управлении корпорацией, с помощью которых формируются цели компании, определяются средства их достижения и контроля над ее деятельностью.

В основе эффективного корпоративного управления лежат исходные постулаты – принципы корпоративного управления. Принципы корпоративного управления являются исходным началом для выработки и совершенствования системы корпоративного управления. Эти же принципы являются базовыми для выработки государственной политики в сфере корпоративного управления.

Международным ориентиром для реализации корпоративного управления и формирования политики в сфере корпоративного управления являются «Принципы корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)», которые были одобрены на встрече Министров стран ОЭСР в 1999 году. «Принципы корпоративного управления ОЭСР» содержат основы эффективной системы корпоративного управления, отражают права и основные функции собственников, роль в корпоративном управлении заинтересованных сторон, а также права, обязанности и функции совета директоров [5]. На основании этих принципов формируются Кодексы корпоративного управления.

Выделим четыре основных принципа корпоративного управления.

Принцип справедливости закрепляет равенство условий для всех акционеров при реализации ими права на участие в управлении корпорацией и равное отношение к ним со стороны

общества. Система корпоративного управления должна обеспечивать защиту прав акционеров и способствовать их реализации.

Принцип подотчетности заключается в том, что система управления корпорацией должна быть такой, чтобы управляющие органы (менеджмент) не только осуществляли добросовестное эффективное управление в интересах корпорации, но и были подотчетны собственникам (акционерам) корпорации.

Принцип прозрачности заключается в том, что управление корпорацией и ее деятельность должны быть открытыми для участников (акционеров), инвесторов и других заинтересованных лиц. В корпорации должна быть реализована такая информационная политика, чтобы своевременно обеспечивать полной и достоверной информацией по всем существенно важным вопросам, касающимся корпорации, всех ее участников для принятия эффективных обоснованных решений.

Принцип социальной ответственности заключается в том, что система корпоративного управления должна обеспечивать соблюдение правил и норм, предусмотренных законодательством, в отношении участников корпорации, контрагентов и общества; повышать благосостояние и обеспечивать финансовую устойчивость организации; повышать социальную ответственность корпорации; обеспечивать охрану окружающей среды и др.

Что касается принципов справедливости и подотчетности, то они являются основополагающими при построении внутрикорпоративных отношений, что формирует реализацию властных позиций участников корпорации. Принципы же прозрачности и социальной ответственности в большей степени выступают основой для построения внешних взаимоотношений с заинтересованными лицами (контрагентами, наемными работниками, обществом) с точки зрения обеспечения их прав и законных интересов [6], что формирует внешнюю властную позицию корпорации.

Из анализа основных принципов следует, что отношения в сфере корпоративного управления регулируется законодательством, институциональными и этическими нормами, правилами корпоративного поведения, принципами добросовестности, ответственности и справедливости.

Для углубления изучения понятия выделим характерные черты корпоративного управления:

1) корпоративное управление возможно тогда, когда люди сотрудничают в рамках конкретной организации (хозяйствующего субъекта), которая характеризуется как правовая форма, объединяющая капиталы участников;

2) корпоративное управление осуществляется в рамках процесса управления через управленческие взаимоотношения;

3) корпоративное управление требует выработки особого механизма реализации и определения субъектов управления;

4) разделение функций управления и функций контроля в организации корпоративного управления;

5) достижение баланса интересов между владельцами, менеджерами, сотрудниками, кредиторами, контрагентами, потребителями и обществом;

6) соответствие между корпоративным управлением, корпоративной ответственностью и корпоративной культурой [7].

Исследования в области корпоративного управления позволили сформулировать функции корпоративного управления и определить их сущность. К таким функциям относятся:

- методологическая – проявляется в том, что корпоративное управление направлено на исследование явлений, происходящих как внутри, так и вне акционерного общества, и формирует систему связанных с этим понятий, используемых в дальнейшем для оценки деятельности корпорации;

- идеологическая – формирует определенную систему корпоративного управления в заданных условиях функционирования и определяет эффективные направления его развития;

- прикладная – заключается во внедрении современных стандартов корпоративного управления в практику хозяйствования акционерных обществ с учетом национальных особенностей и экономических реалий;

- информационная – обеспечивается определенным объемом достоверной информации, которая должна предоставляться всем участникам (субъектам) для осуществления эффективного процесса корпоративного управления;

- прогностическая – определяет цели и направления развития акционерного общества на основе закономерностей прошлого и настоящего в процессе корпоративного управления, прогнозируя последствия;

- коммуникативная – обеспечивает процесс корпоративного управления на основе информационных отношений между его субъектами;

- культурологическая – проявляется во внедрении основ корпоративной культуры в работе акционерных обществ;

- мотивационная – поощряет участников корпоративного управления в получении экономических или управленческих выгод;

- измеряющая – измеряет результаты управления АО с его экономическими результатами хозяйствования;

- координирующая – позволяет увязывать интересы между участниками корпоративного управления, строя для каждого максимальные прерогативы;

- регулирующая – на основе нормативно-правовых основ позволяет регулировать взаимосвязи между участниками корпоративного управления;

- распределительная – обеспечивает распределение полномочий участников корпоративного управления, определяет преимущества в получении экономических выгод;

- функция защиты и экономической безопасности – проявляется в применении действенного механизма защиты прав и

интересов всех субъектов корпоративного управления (особенно акционеров) и акционерного общества в целом.

Выделенные функции являются, по мнению автора, основными. Корпоративное управление может выполнять и ряд других функций. Но так как все функции взаимосвязаны и взаимообусловлены, другие функции лишь вытекают из уже обозначенных. Совмещая все эти цели можно определить главную цель корпоративного управления: ведение хозяйственной и финансовой деятельности корпорации в интересах собственников, обеспечивающих корпорацию финансовыми ресурсами, формирование и реализация корпоративной власти.

Выводы. Становление и развитие рыночных отношений невозможно без возникновения большого количества разных форм хозяйствования. На сегодняшний день среди прочих наиболее распространены акционерные общества. Обеспечение их экономического роста, в первую очередь, обеспечивается эффективным процессом корпоративного управления, формированием и реализацией корпоративной власти. По мнению автора, для развития корпоративного управления как достаточной предпосылки экономического роста акционерных обществ в современной экономике необходимо исчерпывающе изучать его теоретическую и исследовать практическую основу.

Список использованных источников

1. Шиткина, И.С. Корпоративное право: Учебник / И.С. Шиткина, Е.П. Губин и др. – М.: Статут, 2019. – 735 с.
2. Баранова, М.И. Корпоративное управление: вопросы теории, проблемы практики: коллективная монография / М. И. Баранова, И. Ф. Ветрова, Г. С. Гасанов и др. – Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского гос. экономического ун-та, 2017. – 230 с.
3. Головіна, Я.С. Сутність корпоративного управління / Я.С. Головіна // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – №4. – С. 335-339.

4. Трикер, Р. Карманный справочник директора [Текст] : Основы корпоративного управления : от А до Я / Р Трикер; [Пер. с англ. А. Столяров]. – 2-е изд. – Москва: Олимп-Бизнес, 2005. – 295 с.

5. Принципы корпоративного управления G20/ОЭСР [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.iiar.ru/upload/iblock/0f1/0f174cac13747b3895aa57a53afab352.pdf>

6. Летута Т.В. Принципы корпоративного управления в гражданском праве / Т.В. Летута // Lex Russica (Русский занок). – 2009. – № 1. – С. 211-226.

7. Кодекс корпоративного управления – Письмо Банка России «О кодексе корпоративного управления» от 10.04.2014 № 06-52/2463 [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://cbr.ru/statichtml/file/59420/inf_apr_1014.pdf